

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING BOLALARGA TA'SIRI VA UNDAN FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Shernazarova Farangiz To'lqinjonovna

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

Samarqand filiali Boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 2-kurs talabasi

farangiz2629@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Zubaydova Nilufar**

ANNOTATSIYA

O'tmishdan hozirgi kungacha texnologiyaning rivojlanishi va yaqinda COVID-19 pandemiyasi tufayli uyda o'tkaziladigan vaqtning uzayishi o'smirlarning ommaviy axborot vositalari bilan o'tkazadigan vaqtini sezilarli darajada oshirdi. Bu holat ommaviy axborot vositalaridan foydalanish odatlariga qarab o'zi bilan ba'zi ijobiy va salbiy ta'sirlarni keltirib chiqardi. Axborot vositalaridan ongli, aniq va maqsadli foydalanish ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, hayotni yaxshilaydi va osonlashtiradi. Biroq, ushbu vositalardan ongsiz va nazoratsiz foydalanish bolalar va o'smirlarning salomatligi va xavfsizligiga zarar yetkazish bilan bir qatorda rivojlanishiga ham tahdid soladi. Ommaviy axborot vositalaridan ongli ravishda foydalanish va uning salbiy ta'sirini kamaytirishda o'qituvchilarga muhim mas'uliyat yuklanadi.

Shu sababli o'qituvchilar, ommaviy axborot vositalarining bolalarga va ularning huquqlariga ta'siri borasidagi hozirgi tadqiqotlar uchun xalqaro nufuzli tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarni bilishi muhimdir. Shu nuqtai nazardan, joriy maqolada keng qamrovli adabiyot ma'lumotlari, ommaviy axborot vositalarining bolalarga ta'siri, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari, o'qituvchilarning roli va mas'uliyati haqida ma'lumot berishga qaratilgan. Bundan tashqari,

o'qituvchilar va ota-onalarga ushbu mavzu bo'yicha treninglar o'tkazish tavsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, texnologiya, covid-19, kiber zo'ravonlik.

EFFECTS OF MEDIA ON CHILDREN AND RECOMMENDATIONS ON THE USE OF MEDIA

Shernazarova Farangiz Tulkinjonovna

Tashkent International university of Kimyo

Samarkand branch Primary education 2nd year student

farangiz2629@gmail.com

+998 88 892-94-02

Scientific supervisor: Zubaydova Nilufar

Abstract

The advancement of technology from the past to the present and the prolongation of time spent at home due to the COVID-19 pandemic have rapidly increased the time spent by children and adolescents with digital media. Depending on media usage habits, this situation brings about some positive and negative effects. Conscious, correct, and purposeful use of media tools makes life easier along with improving creativity and critical thinking. However, the unconscious and uncontrolled use of these tools threatens the health and development of children and adolescents. Pedagogues and educators have important responsibilities in the conscious use of the media and in the alleviation of its negative effects. Therefore, it is important for teachers to know the effects of the media on children, the risks it has in terms of children's rights, current research on the subject, and recommendations developed by international authorities. In this respect, this article based on current and comprehensive related literature aims to provide information about the effects of the media on children, the

recommendations of international organizations, and the roles and responsibilities of pedagogues. In addition, training on the subject is recommended for teachers, educators and parents.

KIRISH

Vaqtning baholash nuqtai nazaridan hozirgi bolalar va an'anaviy davrdagi bolalar o'rtasida muhim farq bor. An'anaviy davrda bolalar ko'p vaqtlarini ko'chada yoki uyining bog'ida o'tkazardilar. U paytlarda bolalar vaqtini tengdoshlari bilan yakkama-yakka o'ynash va muloqot qilish bilan o'tkazardi (1). Biroq, texnologiyaning rivojlanishi bilan bolalarning ijtimoiy tarmoqlar, televidenie va boshqa ommaviy axborot vositalarida o'tkazadigan vaqt sezilarli darajada oshdi (2). So'nggi paytlarda ota-onalar doimiy ravishda mobil telefonlar kabi raqamli qurilmalardan foydalanishmoqda va bu bolalarning ommaviy axborot vositalariga qulaylikla erishishini osonlashtiradi (3). Bundan tashqari, televizor, telefonlar va planshetlar kabi axborot vositalari gohida bolalarning vaqtini o'tkaza oladigan ko'ngilochar virtual olam, goh ularni tinchlantirish vositasi, gohida boquvchi vazifasini bajarmoqda. Bolalarni ovqatlantirish uchun yagona muqobil sifatida ishlatilmoqda (4). Bugungi kunda raqamli mediadan foydalanish stavkalarining oshishi ko'plab odamlarning ehtiyojlarini qondiribgina qolmay nazorat qilib bo'lmaydigan holga keladi. Bundan tashqari, turli jismoniy va ruhiy kasalliklar va suiiste'mol holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bolalar va o'smirlar, ayniqsa o'tish davridagi bolalar, ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda katta xavflarga duch keladi (5).

Kempning "Digital 2021" hisobotiga ko'ra, dunyoda 4,66 milliard odam internetdan, 4,20 milliard kishi esa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. O'rtacha foydalanuvchi har kuni Internetda 6 soat 54 daqiqa vaqt sarflaydi va har 10 Internet foydalanuvchisidan 9 kishi mobil qurilmalar orqali internetga ulanadi (6). Boshqa tomondan, AQShda Bolalarni Qutqarish Koalitsiyasi bolalarning 90 foizi ikki yoshga (7) qadar qandaydir tarzda ijtimoiy tarmoqlarga jalb qilinganligini aniqladi.

Mamlakatimizda 2024 yilda uy xo'jaligi axborot texnologiyalaridan foydalanish tadqiqotiga ko'ra, 16-74 yoshdagi shaxslar orasida internetdan foydalanish darajasi 89 foizni tashkil etadi va uy xo'jaliklari uydin turib internetga kirish imkoniga ega. Ehtimollik 90,7% ga yetdi. Bolalarning yoshi, jinsi, ta'lim darajasi, daromad darajasi va ota-ona munosabati kabi ko'plab omillarga ko'ra ekran oldida o'tkaziladigan vaqt o'zgarishi mumkin (9). Bundan tashqari, 2020 yildan boshlab COVID-19 pandemiyasi bolalarning ekranlar oldida o'tkazilgan vaqtni keskin oshirdi. Eyimaya va Irmak izlanishlarida (2020) pandemiya davrida bolalarda raqamli ekrandan foydalanish vaqti ko'payganini va bolalar ekran qarshisida kuniga taxminan olti yarim soat o'tkazganini aniqlangan (9). Ko'rsatilgan barcha ma'lumotlar texnologiyaning eng yuqori darajada foydalanilgan bu davrda raqamli axborot vositalariga juda katta qiziqish borligini ko'rsatadi (2,6,7,8,9).

Pedagoglar bolalarning ommaviy axborot vositalari tomonidan taqdim etilgan qulayliklardan bahramand bo'lish asnosida uning zararlaridan maksimal darajada saqlanishini ta'minlaydi. Bu bolalarni himoya qilish uchun sog'lom bola va ommaviy axborot vositalari munosabatlarini o'rnatishda asosiy pozitsiyadir. Chunki o'qituvchilar bolalarni kuzatib boradilar, nazorat, o'qitish va parvarish jarayonlarida bolalar va ularning oilalari bilan bevosita aloqada bo'ladi. Maktabda ishlaydigan o'qituvchilar raqamli axborot vositalaridan ortiqcha foydalanishning salbiy oqibatlaridan erta bosqichda xabardor bo'lish, kuzatish va aralashish imkoniyatiga ega.

Ommaviy axborot vositalarining bolalarga ta'siri

Axborot vositalarining bolalarga ta'siri bolaning xususiyatlariga, vosita turiga, foydalanish turiga va davomiyligiga qarab farqlilik ko'rsatadi (2). Ommaviy axborot vositalaridan ongli, to'g'ri va maqsadli foydalanilsa;

ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirish, bilimlarni oshirish va ijtimoiy hodisalarga turli nuqtai nazardan qarashga o'rgatish (5) kabi ko'plab ijobiy xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, masofaviy ta'lim raqamli axborot vositalari orqali amalga oshirilishi mumkin.

Onlayn ta'lim talabalarga sinf xonalaridan ko'ra qulayroq muhitni ta'minlaganligi sababli ular o'zlarini ifoda etishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu qiyinchilikka uchragan o'quvchilarning sinfdagi ishtirokini oshiradi (10). Bolalarning raqamli axborot vositalaridan foydalanish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilanishi ko'p jihatdan yoshga bog'liq. Ayniqsa, hissiy rivojlanish davrida bo'lgan ikki yoshgacha bo'lgan bolalar ikki o'lchovli ekranlarni bilishmaydi.

Ommaviy axborot vositalaridan ota-onalar interaktiv tarzda foydalanishlari kerak, chunki ular taqdim etilgan ma'lumotlarni tushunchali bir shaklda cheklay olishi va olingan ma'lumotning bolaga ta'sirini idrok etmalari lozim (11).

Ommaviy axborot vositalarining afzalliklaridan tashqari, ko'plab salbiy ta'sirlar mavjud. Raqamli axborot vositalari haddan tashqari ko'p foydalanilganda bolalarning fikrlash qobiliyatini zaiflashtiradi, ularni ijtimoiy hayotdan ajratadi, amaliy va badiiy fikrlashiga to'sqinlik qiladi. Faoliyat, tasavvur va ijtimoiylikni boshqaradigan o'ng miyani sustlashtiradi (10). Bundan tashqari, bu vositalar bolalar uchun garchi ular o'tirgan joydan dunyoni ko'rish imkoniyatini berishsa ham, ular odatda faqat ko'rish va eshitish uchundir. U ogohlantirishlarga ega bo'lganligi sababli, boshqa hislarni rag'batlantirish yo'q. Masalan, bolalar televizorda mahalliy taomni tomosha qilishlari, uning ko'rinishini va nomini bilib olishlari mumkin, ammo ta'mini tushuna olmaydilar (12). Shuning uchun, bugungi kunda virtual haqiqatga yaqin texnologiyalar va uch o'lchovli tasvirlar, tebranish, hid va havo oqimi kabi effektlarga ega ba'zi axborot vositalari orqali uni boyitish va boshqa sezgilarga murojaat qilishga harakat qilinmoqda (13). Boshqa tomondan, ommaviy axborot vositalaridan ongsiz ravishda foydalanish bolalar huquqlarining buzilishiga, ijtimoiy qadriyatlarining oyoq osti qilinishiga, shaxsiy hayotga va maxfiylikka zarar yetkazishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari ba'zi ma'lumotlarni xolisona e'lon qiladi, ma'lumotlar bo'rttirib ko'rsatiladi. Yolg'on xabarlarining tarqalishi va jamiyatning bu holatni vaqt o'tishi bilan normal deb ko'ra boshlashi axloqiy qadriyatlarining o'zgarishiga olib keladi (14,15). Internetdan foydalanish paytida bolalar duch kelishi mumkin bo'lgan noto'g'ri

kontent tufayli hissiy, jinsiy va jismoniy hujumlarga duchor bo'lishi mumkin va ular uchrashgan odamlar tomonidan giyohvand moddalarni iste'mol qilish, qimor o'yinlari va turli jinoyatlar kabi odatlarga tortilishi mumkin (16).

Ommaviy axborot vositalari ta'sirida bolalar va o'smirlarda turli xil psixos-ijtimoiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. OAV o'smirlarning tana qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va o'z-o'zini hurmat qilishning pasayishiga olib kelishi mumkin. Masalan, aksariyat ommaviy axborot vositalari yoshlarga hushbichim bo'lish orqali go'zallikni ifodalashga, agar ular hushbichim bo'lmasa, tengdoshlari tomonidan qabul qilinmasligi tushunchasini singdirib boradi (14). Crone va Konijn (2018) meta-tahlil tadqiqotida, o'smirlar ijtimoiy tarmoqlarda profil fotosuratini baham ko'rganlarida boshqalar tomonidan yoqtirmaslik tashvishi subgenual ravishda yuzaga keladi. Bu oldingi singulat korteks va medial frontal korteks mintaqalarining stimulyatsiyasini kuchaytiradi (DEUHFED 2021, 14(4), 486- 494) va bu holatda bolalarda kognitiv va hissiy intensivlikning oshishi natijasida depressiya paydo bo'lishi mumkinligi haqida xabar berilgan (17). Bundan tashqari, o'ziga qaramlik darajasida ijtimoiy media foydalanuvchilari bo'lgan shaxslar, ayniqsa, ijtimoiy muhitdagi voqealarni o'tkazib yuborishga moyildirlar. "O'tkazib yuborishdan qo'rqish" (FOMO); chunki odamlar o'zlarini chetlangan his qilishni xohlamaydilar. Bu ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rilgan dolzarb voqealarni doimiy ravishda kuzatib borish istagi tufayli yuzaga keladigan xavotirning bir turidir (18). Przybylski va boshqalar (2013) tadqiqotida, ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlarni qo'ldan boy berish qo'rquvi ijtimoiy munosabatlarga va tegishlilikka ahamiyat beradigan odamlarda, ayniqsa ijtimoiylashuvda yuqori ehtiyojga ega bo'lgan shaxslarda paydo bo'lishi aniqlangan (19).

Bolalarda elektron ommaviy axborot vositalaridan ongsiz va ortiqcha foydalanish ko'plab xatti-harakatlar muammolarini keltirib chiqaradi. Tadqiqotlarga ko'ra, mobil telefon foydalanuvchilari bo'lgan bolalarda asabiylashish, stressga nisbatan sezgirlik, xotira zaifligi va buzilishi, kognitiv qobiliyatlarning pasayishi va epileptik tutilishlarni qo'zg'atish kabi muammolarga duch kelishning yuqori darajasi mavjud (3). Bundan tashqari, bu bolalar tashvish, ruhiy tushkunlik, o'z

joniga qasd qilishga urinish, tajovuzkorlik va maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab va oliy dargohlarda bilim olishga nisbatan e'tiborsizlikni boshdan kechirishadi. Sanal dunyoda ko'p vaqt o'tkazgan bolalarda real hayotni farqlash qobiliyatining pasayishi, o'rganish nogironligi, giyohvandlik, ijtimoiy va jinsiy xulq-atvor muammolari, ijtimoiy jihatdan yengish uchun qobiliyatsizlik, ijobiy ijtimoiy xulq-atvorning pasayishi, g'ayrioddiy xatti-harakatlar, zo'ravonlikka sezgirlik, tungi qo'rquvlar, travmadan keyingi stress, anksiyetening buzilishi va o'z-o'ziga zarar yetkazish fikrlari kabi ko'plab psixososyal muammolar paydo bo'ladi (10). Shunga qaramay ekran vaqtini qisqartirish, ijobiy xatti-harakatlar va psixososyal muammolarning kamayishi bilan bog'liq (20). Ishii va boshqa tadqiqotchilarning tadqiqoti (2020), jismonan faol bo'lgan va ekran oldida kamroq vaqt o'tkazadigan 7-10 yoshli bolalarda o'quv va bilim muvaffaqiyati yuqori ekanligi aniqlandi (21).

Bolalarda elektron ommaviy axborot vositalaridan noto'g'ri foydalanishning salbiy oqibatlaridan biri bu uyqu muammolaridir. Uyqu bolalarning o'sishi va rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Mobil qurilmalarda ko'k effektlar, ayniqsa uxlashdan oldin nurga ta'sir qilish melatonin darajasiga ta'sir qiladi, uyquga o'tishni kechiktiradi yoki uyqu rejimini buzadi (2). Elektron vositalardan foydalanish tufayli bolalarda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy uyqu muammolari:

- uxlab qolish
- uyqudagi qiyinchilik
- uyqu vaqtining qisqarishi
- uyqu vaqtining o'zgarishi
- kabuslar va tinch uxlay olmaslik (21).

Uyqu psixologik holatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Noto'g'ri va sifatsiz uyqu ichki va tashqi ko'rinishga ega bo'lgan muammolarni keltirib chiqaradi (20). Diqqat yetishmasligi, giperaktivlik buzilishi (DYGB) uzoq vaqt davomida raqamli axborot vositalariga ko'p vaqt sarflagan bolalarda duch keladigan muhim muammodir. Erta bolalik davrida uzoq vaqt (kuniga 2-3 soat) televizor ko'rish

DYGBga olib kelishi mumkin (22). Ushbu davrda diqqatni nazorat qilish kerak. Chunki televizor bir necha soniya ichida ko'rsatiladigan ko'plab harakatlanuvchi tasvirlar bilan bolaning e'tiborini jalb qilish orqali undan o'zini nazorat qilish imkoniyatini oladi va bu qobiliyatning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi (14). Ekran vaqtini qisqartirish DYGB belgilarini kamaytirishga yordam beradi (20).

Raqamli axborot vositalaridan ortiqcha foydalanish bolalarning jismoniy salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, simsiz telefonlardan foydalanish natijasida kelib chiqadigan radiochastota nurlanishining asosiy maqsadi miyada glioma va akustik neyroma o'smalari uchun juda katta, ayniqsa miyaning eng ochiq qismida (ipsilateral) xavf tug'diradi (3). Bunday holatning sababi shundaki, bolalarning bosh tuzilishi kattalarnikidan kichikroq, bosh suyagi esa miya to'qimalarining ingichka suyagi va yuqori o'tkazuvchanligi tufayli radiochastota bu nurlanishning yutilishining kuchayishi bilan bog'liq deb taxmin qilinadi (23).

Boshqa tomondan, radiochastota nurlari DNKga ta'sir qiladi va zarar keltirishi aniqlangan (20). Bolalarda raqamli axborot vositalaridan haddan tashqari foydalanish ta'siri nafaqat miyaga, balki boshqa organlar va tizimlarga ham ta'sir qiladi. Ekran oldida uzoq vaqt o'tkazish tufayli jismoniy harakatsizlik va arzimas oziq-ovqat iste'molining ko'payishi semizlik va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi, semirib ketish o'z-o'zidan paydo bo'ladi va bu ishonchsizlikka olib keladi (14). Haddan tashqari ekran vaqti qon bosimini oshiradi, stressni tartibga solishni buzadi (simpatik qo'zg'alishning kuchayishi va kortizol sekretyasining tartibsizligi), (HDI xolesterin darajasining pasayishi va insulin qarshiligi) va bu yurak-qon tomir xavf omillari bilan bog'liqligi aniqlandi (20). Haddan tashqari ekran vaqti tufayli kelib chiqadigan boshqa sog'liq muammolari esa ko'zning charchashi, xira ko'rish, quruq ko'z va miyopi kabi ko'z kasalliklari; mushak-skelet tizimidagi muammolar, qad-qomatning buzilishi va suyak mineral zichligi oshishi tufayli suyak mineral zichligining pasayishi; bosh og'rig'i, charchoq kabi bir talay muammolarni keltirib chiqaradi (20).

Raqamli axborot vositalariga haddan tashqari berilish ko'p jihatdan bolalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi (21). Madigan va boshqalar (2019) tadqiqotida ekran oldida uzoq vaqt o'tirgan 2-3 yoshli bolalarda muloqot va qo'pol xatti-harakatlar kuzatilgan. Harakat, nozik vosita, muammolarni hal qilish va ijtimoiy munosabatlar sohalarida rivojlanish ko'rsatkichlari pastroq ekanligi aniqlandi.

Bundan tashqari, bolalarda til rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi (24). Hutton va boshqalar (2020) tadqiqotida raqamli ekrandan uzoq muddatli foydalangan 3-5 yoshdagi bolalarda til va savodxonlik qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlovchi miyadagi oq qon hujayralari ko'p sarflanganligi sababli tilning rivojlanishi kechiktiriladi, shuning uchun bu bolalar tezda obyektlarni nomlay olmaydilar va savodli bo'la olmaydilar (25).

Bolalar huquqlari va ommaviy axborot vositalari

Barcha turdagi ommaviy axborot vositalarida chop etilgan nashrlar va aksiyalar bolalar huquqlarini buzish xavfini oshiradi. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarning shaxsiy huquqlari va shaxsiy hayotining buzilishiga olib keladigan ma'lumotlar boshqa birov tomonidan ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan taqdirda, fuqarolik huquqlarini amalga oshirish yoshiga yetgan bola o'z ma'lumotlarini ruxsatsiz baham ko'rganligi sababli, u kim bo'lishidan qat'iy nazar (ota-ona yoki o'qituvchi) bu shaxsga qarshi da'vo qo'zg'atish huquqiga ega (15). Turkiya davlatida ikki farzandi bo'lgan bir ona ijtimoiy tarmoqlarda farzandlarining suratlarini tarqatgani uchun eri tomonidan qo'zg'atilgan vasiylik ishi bo'yicha sudga tortildi. U bolalarning fotosuratlarini reklama maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganligi sababli vasiylik da'vosida yengildi (26).

Raqamli mediada kiber zo'ravonlik

Bugungi sharoitda raqamli axborot vositalaridan foydalanishning ko'payishi bilan, ayniqsa, o'smirlar kiber zo'ravonlikka duch kelish xavfi ortdi (28). Kiber zo'ravonlik ijtimoiy media, xabar almashish kabi raqamli vositalardan foydalanish

orqali sodir bo'ladi. Kiber zo'ravonlik bu odamlarni qo'rqitish, g'azablantirish va sharmanda qilish uchun o'yinlar kabi platformalarda ko'rilgan takroriy hujumlardir (29). Internet-kafelardan internetga kirish va ijtimoiy tarmoqlarda har kuni jinsiy aloqaga oid videolarni ko'rish va almashish kabi omillar kiber qurbonlik xavfini oshiradi (28). Mamlakatimizda, dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi, kiber zo'ravonlikka yaqqol misol "Moviy kit" ("Blue Whale" va "Momo") kabi ba'zi onlayn o'yinlar mavjud. Bolalar ushbu o'yinlarga turli ijtimoiy media platformalarida kirishlari mumkin (30). Ushbu o'yinlarning maqsadli auditoriyasi o'ziga bo'lgan ishonchi to'liq shakllanmagan bolalar, ayniqsa, bunday xatti-harakatlar tez-tez uchraydigan o'smirlik davridagi bolalardan iborat;

Ular ijtimoiy muhitga moslashishda qiynaladigan va giyohvandlik va o'z joniga qasd qilishga moyil bo'lgan shaxslarni qarmog'iga ilintiradi (31). Moviy kit o'yinida murabbiy futbolchilarga xavfli topshiriqlar berdi va 50-kun oxirida futbolchilar o'z joniga qasd qilishga urinishga majbur qilinmoqda (30). 2017 yilda chop etilgan xabarga ko'ra, odamlar o'yinning so'nggi missiyasini bajarish uchun Hindistondagi ko'lga borishgan. Sakrab o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganida qutqarilgan 17 yoshli qiz uni qutqargan politsiyachiga quyidagicha bayon qilganligi bildirildi "Agar men topshiriqni bajarmasam, onam vafot etadi" (32).

Moviy kit kabi o'yinlar o'ynalganining eng muhim belgilari qo'llar va oyoqlarda kesilgan yoki tirlangan joylar, "f57" yoki oyoqlarda kitga o'xshash shakllar, uyqu davrining o'zgarishi, baland joylarga yoki ko'priklarga chiqish kabi xavfli harakatlarni bajarish, o'zlariga zarar yetkazayotgan yoki yetkazishga harakat qilayotgan odamlarni suratga olish va ularni ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rish kabilardir. Har kuni qo'rqinchli filmlar yoki kliplarni tomosha qilish yoki g'ayrioddiy musiqa tinglash bolalardagi jiddiy o'zgarishlarga olib keladi. Qo'rqinchli va xavotirli munosabatlarning namoyon bo'lishi (33) kabi alomatlar tashxis qo'yilgan bolalar kechiktirmasdan shifokor maslahati bilan davolanishi kerak. Mamlakatimizda bolalar va o'smirlar hayotiga katta xavf tug'diruvchi ushbu o'yinlarning oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqarilishga harakat qilinmoqda. Masalan; Televizor eng ko'p tomosha qilinadigan soatlarda xabardorlikni oshirish

uchun ogohlantiruvchi videolar nashr etildi, ishonch telefonlari tashkil etildi, maktablarda o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarga ushbu o'yin haqida ma'lumotlar berildi.

O'yinni ko'rsatadigan belgilar va maktablarda trening va maslahatlar berildi. Ushbu o'yinlar uchun ishlatiladigan kompyuterlarning filtrlash xususiyatlarini muntazam ravishda ko'rib chiqish so'ralgan (34).

Pandemiya jarayonida ommaviy axborot vositalaridan foydalanish

Raqamli axborot vositalaridan foydalanish chastotasi COVID-19 pandemiyasidan oldin texnologiyaning rivojlanishiga parallel ravishda doimiy ravishda ortib bordi (2). Pandemiya davrida, kasallikning tarqalishini oldini olish uchun cheklovlar joriy etilishi bilan bolalar va oilalar raqamli axborot vositalaridan onlayn ta'lim, o'qish, o'yin-kulgi va ijtimoiy muloqot uchun foydalandilar. Bu kundan bolalar ham foydalanishni boshladi va deyarli butun kunlarini ekran oldida o'tkaza boshladi (35). Munasinghe va boshqalar.(2020) o'rganishicha, COVID-19 pandemiyasidagi cheklovlar davridagi bolalar va o'smirlar cheklovlardan oldingi davrdagi bolalar bilan solishtirganda ularning jismoniy faollik darajasi pastroq, ular tashqarida kamroq o'yin o'ynashadi, ekran oldida ko'proq vaqt o'tkazishadi. Ularning bo'yi o'sishi, ko'ngilochar maqsadlarda ommaviy axborot vositalaridan ko'proq foydalanishi va ko'proq uxlashlari haqida yozib qoldirgan (36). Pandemiya jarayoni davomida yuzaga kelgan cheklovlar ota-onalarga kun bo'yi uyda qolgan farzandlari uchun raqamli axborot vositalaridan foydalanishga to'sqinlik qildi. Bu esa bolalarni ekranlardan cheklashda qiyinchilik tug'dirdi. Shuning uchun ko'plab ota-onalar farzandlarining ko'ngilochar maqsadlarda qo'shimcha raqamli resurslardan foydalanishiga yetarlicha qarshilik bildira olish imkoniyatini boy berishdi. Bu sababli bolalar ekrandan yanada ko'proq foydalanishga yaxshigina ko'nikma hosil qilishdi (37). Ba'zi ota-onalar foydalanish vaqti bilan bog'liq tavsiya etilgan qoidalarga amal qila olmaganligi sababli o'zlarini aybdor va qobiliyatsiz his qila boshlashdi (35).

Dunyoda va mamlakatimizda bolalarni ommaviy axborot vositalarining salbiy ta'siridan himoya qilish bo'yicha tadqiqotlar

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi (UNICEF) hukumatlar, kompaniyalar va nodavlat tashkilotlar internet va unga aloqador texnologiyalarga oid bolalar huquqlarini yaxshilash uchun hamkorlik qilmoqda. Bu hamkorliklar, bolalarni jinsiy zo'ravonlik tasvirlarini onlayn uzatish, nomaqbul kontent, onlayn bezorilik va boshqa zararli xulq-atvor namunalari va maxfiylikni buzish kabi muammolarga qarshi kurashadi (38). Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari va internetdan foydalanishni yanada ishonchli va samarali qilish maqsadida 2013-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan “Bolalarning internetdan yaxshiroq foydalanishi uchun Yevropa strategiyasi” dasturi ishlab chiqarildi. Ushbu ishlab chiqilgan strategiya ba'zi maqsadlarga yo'naltirilgan. Bu maqsadlar quyida keltirilgan (39);

- bolalar va o'smirlar uchun ta'lim, ijodiy va sifatli kontent yaratishni rag'batlantirish;
- maktablarda asosiy axborot texnologiyalari, mediasavodxonlik va xavfsiz internet bo'yicha treninglar o'tkazish; xabarnoma mexanizmlarni yaratish orqali muammo bo'yicha xabardorlikni oshirish;
- Rivojlanish davrlariga mos keladigan maxfiylik choralari va ota-ona nazorati kabi cheklovchi tadbirlar bilan xavfsiz internet muhitini ta'minlash orqali suiiste'mollik elementlarini tez va muntazam ravishda aniqlash va bu kabi zo'ravonliklarga qarshi kurashishga qaratilgan.

Mamlakatimizda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-iyundagi 317-son qarori asosida my.gov.uz portalida “Bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish bo'yicha ekspertlarni akkreditasiya qilish” xizmati ishga tushirilganligi ham bir yutuq desak mubolag'a bo'lmaydi. (51)

Bolalarda ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda o'qituvchilarning roli va mas'uliyati

O'qituvchilar o'zlarining himoyalash doirasidagi tashabbuslari bilan bolalarning ommaviy axborot vositalaridan salbiy ta'siridan himoya qilishga hissa qo'shishi mumkin. Buning uchun o'qituvchilar birinchi navbatda ekranning haddan tashqari ta'sir qilish belgilarini aniqlashlari, tanib olishlari kerak. Ekrandan foydalanish bolaning diqqatini jamlash va maktab vazifalarini bajarish qobiliyatini susaytiradi. Agar u oila a'zolari va tengdoshlari bilan munosabatlarda salbiylikni keltirib chiqarsa; raqamli axborot vositalaridan foydalanish, ovqatlanish, uyqu, shaxsiy gigiena va jismoniy mashqlar kabi asosiy funktsiyalardan ustun bo'lsa va hissiy portlashlarga olib kelsa ekran vaqti yoki o'yin o'ynash vaqti haddan tashqari ko'p ekanligini tushunish kerak (41). Maktablar va oilaviy salomatlik markazlarida ishlayotgan o'qituvchilar bolalarning o'zini tutishi jarayonida diqqatli kuzatishi va o'quvchining qo'lida tinmasdan telefon yoki planshet kabi vositalarni ko'rganida, darhol ota-onalarini ogohlantirishi, ota-onalar esa maxsus dasturlar yordamida bolalarning telefonini nazorat etishlari muhim ahamiyatga ega. Kichik yoshdagi bolalarga o'zining nazorati bo'lmagan holda bu raqamli vositalardan foydalanishga ruxsat bermasliklari lozim.

Ijtimoiy tarmoqlarda o'smirlik davrida tez-tez uchraydigan kiber zo'ravonlik holatlarining oldini olish va ularga qarshi kurashishda o'qituvchilar turli xil mas'uliyatlarga ega (43). Ularning javobgarliklari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilar bilan samarali va ishonchli muloqot qilish uchun hamshiralar mashhur ijtimoiy media ilovalaridan qanday foydalanishni, uni qanday ishlatishni va bu yerda keng tarqalgan til va belgilarni o'rganish,
- yoshlar hayotiga ta'siri haqida aniq ma'lumot olish uchun mashhur ijtimoiy tarmoqlardan xabardor bo'lish,
- turli ijtimoiy media saytlaridan foydalanishni aniqlash va o'quvchilarni kiber zo'ravonlik haqida xabar berishga undash.
- maktabda kuzatiladigan turli kichik bezoriliklarni darhol tasvirga tushirib tarqatish masalalarini hal qilish;
- bezorilik va zo'ravonlikka qarshi tadbirlarni kuchaytirish lozim,

□ Boshqa o'quvchilarga ushbu masalalar bo'yicha maslahat berish, dasturlar ishlab chiqilishi kerak,

□ Axborotdagi tengsizlikni bartaraf etish va ota-onalar ham, o'quvchilar ham ijtimoiy tarmoqlardan qanday to'g'ri foydalanishlari, kiber zo'ravonlikdan qanday himoyalaniшни bilishlarini, kiber zo'ravonlikning ta'rifi va oqibatlarini tushunishlarini ta'minlash, o'quvchilar uchun alohida va birgalikda seminarlar tashkil etish;

□ Ogohlikni oshirish va oldini olish, aniqlash va aralashuv strategiyalarini yaratish maqsadida barcha maktab xodimlariga ta'lim berishlari kerak (43).

XULOSA

Turli vositalar orqali katta auditoriyaga yetib boradigan ommaviy axborot vositalari bolalar va o'smirlar uchun ko'plab xavf-xatarlar bilan birga foyda ham keltiradi. Ayniqsa, raqamli axborot vositalari bugungi kunda deyarli barcha bolalar tomonidan qo'llaniladi. COVID-19 pandemiya jarayoni ushbu vositalardan foydalanishni oshirdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli axborot vositalari bolalarga ta'sir qiladi va bu o'smirlarda ba'zi sog'liq muammolari, jinoiy hodisalar va bolalar huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuning uchun bolalar va o'smirlarni ommaviy axborot vositalaridan kelib chiqadigan xavflardan himoya qilish uchun tezkor choralar ko'rish kerak. Ko'pgina xalqaro tashkilotlar bu borada tavsiyalar e'lon qildi. Shu nuqtai nazardan, har qanday muhitda o'qituvchilar ushbu tavsiyalar bilan bolalar, o'smirlar va ularning oilalariga ta'lim va maslahat berishlari kerak. Mos yo'l-yo'riq va izchil xatti-harakatlar bilan sog'lom ekrandan foydalanish odatlarini yaratish mumkin. O'qituvchilarga kichikdan boshlab, bolalar va yoshlarni raqamli axborot vositalari o'rniga vaqt o'tkazishdan zavqlanishlari mumkin bo'lgan sport va san'at kabi faoliyatlarga yo'naltirish haqida jamoatchilikni xabardor qilish tavsiya etiladi. Raqamli dunyodan real hayotga bolalarni qiziqtirish va fizikal faoliyatlar bilan ularni mashg'ul qilish yo'llarini targ'ib qilish tavsiya etiladi.

**XALQARO TASHKILOTLARNING (JSST, AAP, AACAP, UNICEF)
BOLALARDA RAQAMLI AXBOROT VOSITALARIDAN FOYDALANISH
BO'YICHA TAVSIYALARI (44-50)**

□ 18 oygacha bo'lgan bolalar uchun uzoq qarindoshlar bilan video suhatdan tashqari raqamli axborot vositalaridan foydalanishdan qochish kerak,

□ 18-24 oylik bolalarda raqamli axborot vositalaridan foydalanish kerak bo'lsa, yuqori sifatli dasturlarni tanlash va bu yosh guruhda ommaviy axborot vositalaridan yolg'iz foydalanishdan qochish kerak.

□ 2-5 yoshli bolalar uchun ekrandan foydalanish ta'limdan tashqari ish kunlari bilan cheklanishi kerak. Ish kunlarida kuniga bir soat va dam olish kunlarida uch soat yuqori sifatli dasturlardan ham foydalanish cheklangan bo'lishi kerak.

□ 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalar doimo ekran qarshisida qolmasligi, bir soatdan ko'proq harakatsiz qolmasligi va jismoniy faoliyat bilan shug'ullanishi kerak.

□ 5-7 yoshdagi bolalar internetdan foydalanish vaqtida qalqib chiquvchi reklamalarga duch kelishadi. Bolani tadqiq qilayotgan mavzusida paydo bo'ladigan ko'plab reklamalar ichidan sifatli ma'lumotni qanday tanlash borasida bilgilandirish kerak. Agar ushbu yosh guruhidagi bolalar qarindoshlariga elektron pochta xabarlarini yuborishlari kerak bo'lsa, ota-ona to'liq kirish huquqiga ega. Oilaviy hisobdan foydalanish kerak.

□ 8-10 yoshdagi bolalar uchun uy vazifalari, tadqiqot va o'yin-kulgi uchun sifatli natijalarni taqdim etuvchi veb-saytlar (masalan, .gov, .org va .edu)ni o'rgatish kerak. Ushbu yosh guruhidagi bolalar do'stlariga elektron pochta xabarlarini yuborishlari uchun ota-onalardan biri to'liq kirish huquqiga ega bo'lishi kerak. Oilaviy hisob qaydnomasi muntazam ravishda ishlatilishi va nazorat qilinishi kerak.

□ Tez sur'atli, chalg'ituvchi va juda ko'p tarkibga ega dasturlardan qoching.

Kontentni o'z ichiga olgan ilovalar va zo'ravonlikni o'z ichiga olgan translyatsiyalardan qochish kerak.

□ Ovqatlanish vaqtida va yotishdan kamida 30-60 daqiqa oldin raqamli vositalardan foydalanishni to'xtatish kerak, bu vositalar o'z xonasidan olib tashlanishi va foydalanilmaganda o'chirilishi kerak.

□ OAV tinchlantiruvchi strategiya sifatida foydali bo'lgan holatlar mavjud. Ommaviy axborot vositalari bolani tinchlantirishga harakat qiladigan paytlar bo'lsa-da chegaralarni aniqlashda muammolarga olib kelishi mumkin yoki bolalarning hissiy rivojlanishida muammolarga olib keladi. Media bolani tinchlantirishning yagona yo'li sifatida ishlatilmasligi kerak.

MILLIY VA XALQARO TASHKILOTLARNING (UNICEF, BTK) O'SMIRLARNING KIBER ZO'RAVONLIKKA QARSHI KURASHISH BO'YICHA TAVSIYALARI (29,49,51)

□ Raqamli platformalarda suhbatlar davomida o'zingizni himoya qiling. Agar siz xafa bo'lsangiz, bunga chidashga majbur emassiz. Garchi siz boshqa odamni ogohlantirsangiz ham, bu vaziyat hali ham davom etayotgan bo'lsa va siz o'zingizni yomon his qilsangiz buni ommaviy axborot vositalarida baham ko'rib noto'g'ri insonlarga duch kelishdan qochishingiz kerak.

□ Kiber zo'ravonlik sodir bo'lganda, siz har qanday muhitda o'zingizni bilishingiz kerak. Siz o'zingizni hujum ostida his qilishingiz mumkin va qochishning iloji yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Bu holat, odamlarni ma'naviy, hissiy va jismoniy jihatdan qiynashi va uning ta'siri uzoq vaqt davom etishi mumkin.

□ Kiber zo'ravonlik insonning o'z hayotini tugatishiga olib keladi. Bu muammo inson salomatligiga ta'sir qiladi va o'zlariga bo'lgan ishonchni pasaytiradi.

□ Internetga kirishdan voz kechmasdan kiber zo'ravonlik haqida tushunchalarga ega bo'lish lozim.

□ Kiber zo'ravonlik sodir bo'lmoqda deb o'ylaganingizda, birinchi navbatda

ota-onangizdan, oilangizdagi yaqinlaringizdan va ishonchli kattalar yoki o'qituvchidan yordam so'rashingiz kerak.

□ Agar siz tanish odamlar bilan gaplashishga ikkilansangiz, mutaxassislardan maslahat so'rang.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Güleç V. Ijtimoiy tarmoqlar bilan oilaviy munosabatlarning buzilishi. *New Media Electronics* jurnali 2018;2(2):105-120.

2. AAP Council on Communications and Media. Media use in school-aged children and adolescents. *Pediatrics* 2016;138(5):e20162592.

3. Hardell L. Effects of mobile phones on children's and adolescents' health: A commentary. *Child Dev* 2018;89(1):137-140.

4. Ergüney M. Internetning maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'siri bo'yicha tadqiqot. *Ulakbilge ijtimoiy fanlar jurnali* 2017;5(17):1917-1938.

5. Kanbur B. Vizual vositalar va subliminal xabarlarining bolalar salomatligiga ta'siri. *Istanbul taraqqiyot universiteti sog'liqni saqlash fanlari jurnali* 2020;10:94-106.

6. Kemp S. Digital 2021: The latest insights into the 'state of digital'. *We Are Social and Hootsuite* [online]. 2021.

URL: <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital> chiqish sanasi: 27 yanvar 2021.

7. Child Rescue Coalition. Kids for privacy campaign. [online] 2020. URL: <https://childrescuecoalition.org/kidsprivacy-campaign/> chiqish sanasi: 22.04.2020.

8. Turkiya Statistika Instituti (TUIK). Maishiy axborot texnologiyalaridan (IT) foydalanish bo'yicha so'rovnoma. *TURKSTAT* [onlayn]. 2020. URL: [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-KullanimArastirmasi-2020-33679](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-KullanimArastirmasi-2020-33679) chiqish sanasi: 02.01.2021.

9. Eyimaya AO, Irmak AY. Relationship between parenting practices and children's screen time during the COVID19 pandemic. *J Pediatr Nurs* 2021;56:24-29.

10. Tanrıverdi H, Sağır S. O'rta maktab o'quvchilarining ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish maqsadlari va ularning ijtimoiy tarmoqlarni o'zlashtirish darajasining o'quvchilar muvaffaqiyatiga ta'siri. Adıyaman universiteti ijtimoiy fanlar instituti jurnali 2014;7(18):775-822.

11. Radesky JS, Christakis DA. Increased screen time: implications for early childhood development and behavior. *Pediatric Clinics* 2016;63(5):827-839.

12. Türk MS. Medianing voqelikni qurishi va voqelikni idrok etishi. Turkiz tafakkur olamida siyosat va madaniyat jurnali 2014;5(28):9-32.

13. Zou L, Tal I, Covaci A, Ibarrola E, Ghinea G, Muntean GM. Can multisensorial media improve learner experience? In *Proceedings of the 8th ACM on Multimedia Systems Conference*; 2017 June; 315-320.

14. Karadeniz E, Özdemir M. Behich Akning bolalar kitoblarida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy media tanqidlari. *Sakarya University Journal of Education* 2018;8(4):250-264.

15. Serin H. Ijtimoiy tarmoqlarda bolalar huquqlarining buzilishi: ota-onalar va o'qituvchilar xabardormi? *Eskishehir Osmangazi universiteti ijtimoiy fanlar jurnali* 2019;20:1005-1031.

16. Ateş EC, Saluk A. Kiber jinoyatlar doirasida jinoyatga tortilgan bolalarni tekshirish. *HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 2018;6(12):154-176.

17. Crone EA, Konijn EA. Media use and brain development during adolescence. *Nat Commun* 2018;9(1):1-10.

18. Traş Z, Öztemel K. Facebook intensivligi, o'tkazib yuborish qo'rquvi va smartfonga qaramlik o'rtasidagi munosabatni o'rganish. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions* 2019;6(1):91-113.

19. Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR., Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Comput Human Behav* 2013;29(4):1841-1848.

20. Lissak G. Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: Literature review and case study. *Environ Res* 2018;164:149-157.

21. Ishii K, Aoyagi K, Shibata A, Koohsari MJ, Carver A, Oka K. Joint associations of leisure screen time and physical activity with academic performance in a sample of Japanese children. *Int J Environ Res Public Health* 2020;17(3):757.

22. Chassiakos YLR, Radesky J, Christakis D, Moreno MA, Cross C, Council on Communications and Media. Children and adolescents and digital media. *Pediatrics* 2016;138(5):3-6.

23. Belpomme D, Hardell L, Belyaev I, Burgio E, Carpenter, DO. Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective. *Environ Pollut* 2018;242:643-658.

24. Madigan S, Browne D, Racine N, Mori C, Tough S. Association between screen time and children's performance on a developmental screening test. *JAMA Pediatr* 2019;173(3):244-250.

25. Hutton JS, Dudley J, Horowitz-Kraus T, DeWitt T, Holland SK. Associations between screen-based media use and brain white matter integrity in preschoolaged children. *JAMA Pediatr* 2020;174(1):e193869.

26. Ulus Ç. Sud farzandlaridan reklama materiali sifatida foydalangan blogger onaning ikki farzandini otaga berdi. NTV [online].

2017. [URL:https://www.ntv.com.tr/turkiye/mahkeme-cocuklarini-reklam-malzemesi-yapan-blogger-annenin-ikicocugunubabayaverdi,](https://www.ntv.com.tr/turkiye/mahkeme-cocuklarini-reklam-malzemesi-yapan-blogger-annenin-ikicocugunubabayaverdi)
qS8Pj79Zc0SNNhjagnJu8A Erişim Tarihi: 13 Ağustos 2021.

27. Türk Ceza Kanunu (TCK). T.C. Resmî Gazete;25611:12 Ekim 2004. [online]. URL: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5> Erişim Tarihi: 28 Mart 2020.

28. Garrett R, Lord LR, Young SD. Associations between social media and cyberbullying: A review of the literature. *Mhealth* 2016;2:46.

29. UNICEF. Kiber zo'rvonlik: bu nima va uni qanday qilib oldini olish mumkin? UNICEF Turkiya [onlayn]. 2020.

URL: <https://www.unicef.org/turkey/siber-zorbal%C4%B1k-nedir-ve-nas%C4%B1-%C3%B6nlenir> chiqish sanasi: 2.01. 2021.

DEUHFED 2021, 14(4), 486- 494 bola va medya 494

30. Yılmaz M, Candan F. Haqiqiy virtual o'z joniga qasd qilish o'yini: "Moviy kit muammosi" o'yini orqali muloqot natijasida yuzaga kelgan o'z joniga qasd qilishning nazariy bahosi. Akdeniz universiteti aloqa fakulteti jurnali (29. Özel Sayısı) 2018;270-283.

31. Talu E. O'yindan ko'proq: Shneydmanning "O'z joniga qasd qilish kubi" modeli kontekstida "Moviy kit" spektaklini tahlil qilish. Ahi Evran universiteti Kırşehir ta'lim fakulteti jurnali 2019;20(3):1044-1078.

32. BBC News Türkçe. Moviy kit o'yinidan omon qolganlar so'zlab bermoqda: "Virtual o'lim tuzog'i". BBC News Turk [onlayn].

2019. URL: <https://www.bbc.com/turkce/41281200> chiqish sanasi: 19.07.2021.

33. Mahadevaiah M, Nayak RB. Blue whale challenge: Perceptions of first responders in medical profession. Indian J Psychol Med 2018;40(2):178-182.

34. Ardiç E. Onlayn o'yin tahdidlariga qarshi yechim takliflari: Moviy kit o'yini. Ijtimoiy tadqiqotlarda yangi yondashuvlar xalqaro jurnali 2019;3(1):57-75.

35. Vanderloo LM, Carsley S, Aglipay M, Cost KT, Maguire J, Birken CS. Applying harm reduction principles to address screen time in young children amidst the COVID-19 pandemic. J Dev Behav Pediatr 2020;41(5):335-336.

36. Munasinghe S, Sperandei S, Freebairn L, Conroy E, Jani H, Marjanovic S, et al. The impact of physical distancing policies during the COVID-19 pandemic on health and well-being among Australian adolescents. J Adolesc Health 2020;67(5):653-661.

37. American Academy of Child & Adolescent Psychiatry [AACAP]. Media habits during COVID-19: Children & teens on screens in quarantine. AACAP [online]. 2020 URL: www.aacap.org chiqish sanasi: 2.01.2021.

38. UNICEF. Children's rights and internet. UNICEF [online]. 2020. URL: <https://www.unicef.org/csr/childrensrightsandinternet.htm> chiqish sanasi: 28.03.2020.

39. T.R. Taraqqiyot vazirligi. Axborot jamiyati strategiyasini yangilash loyihasi, Axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsiz Internet o'qi Global tendentsiyalari va mamlakatlar sharhlari hisoboti. [onlayn].2013

URL:<https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/strategies/2015BTS/05/Bilgi%20G%c3%bcvenli%c4%9fi%20Ki%c5%9fisel%20Bilgilerin%20Korunmasi%20ve%20G%c3%bcvenli%20%c4%b0internet.pdf> chiqish sanasi: 28.03.2020.

40. Gencil Bek M. Ommaviy axborot vositalarida bolalar huquqlari va axloqiy tamoyillari. Shirin MR, Ota-onalar, o'qituvchilar va ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun qo'llanma - bola huquqlari va ommaviy axborot vositalari. Basım. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları; 2011: 23-46.

41. World Health Organization. (WHO). Excessive screen use and gaming considerations during COVID19. [online].

2020. URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/333467> chiqish sanasi: 28.03. 2020.

42. Beal JA. Screen time and toddlers: New evidence on potentially negative effects. MCN Am J Matern Child Nurs 2020;45(4):241.

43. Byrne E, Vessey JA, Pfeifer L. Cyberbullying and social media: Information and interventions for school nurses working with victims, students, and families. J Sch Nurs 2018;34(1):38-50.

44. World Health Organization. (WHO). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age: web annex: evidence profiles. World Health Organization. [online]. 2019. URL:

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664> Erişim Tarihi: 28 Mart 2020.

45. World Health Organization. (WHO). To grow up healthy, children need to sit less and play more. World Health Organization. [online]. 2019. URL:

<https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-childrenneed-to-sit-less-and-play-more> chiqish sanasi: 28.03.2020.

46. American Academy of Pediatrics (AAP). Media and young minds. Pediatrics 2016;138(5).

47. Schor EL. Caring for Your School-Age Child Ages 5 To 12. American Academy of Pediatrics. New York: Bantam Books; 2018: 315-330.

48. American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP). Screen Time and Children. [online] 2020; 54.

URL:https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFFGuide/ChildrenAndWatchingTV054.aspx#:~:text=Between%2018%20and%2024%20months,limit%20activities%20that%20include%20screens chiqish sanasi: 2.01.2021.

49. UNICEF. COVID-19 and its implications for protecting children online. [online]2020.

URL:<https://www.unicef.org/media/67396/file/COVID19%20and%20Its%20Implications%20for%20Protecting%20Children%20Online.pdf> Erişim Tarihi: 26 Aralık 2020.

50. Cross C. Working and learning from home during the COVID-19 outbreak. [online] 2020. URL:

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Working-and-Learningfrom-Home-COVID-19.aspx> chiqish sanasi: 2.01.2021.

51. Bolalarni zararli axborotlardan himoya qilish sohasidagi huquqiy islohotlar URL: <https://aoka.uz/news/1296> chiqish sanasi: 28.07.2022, 17:20